

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 352.07

СЕМЕНЕНКО О. Г.
КУЧЕРЕНКО С. Ю.

Формування стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади в сучасних умовах

Предмет дослідження. Стаття присвячена проблемам розробки, реалізації та корегування стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад України в умовах воєнного стану.

Мета дослідження. Обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо формування та корегування стратегій розвитку територіальних громад в умовах війни.

Методи дослідження. Аналіз даних з відкритих джерел, метод узагальнення даних, експертне опитування.

Результати дослідження. Обґрунтовано зміни та підходи до стратегічного планування розвитку об'єднаних територіальних громад України в умовах воєнного стану, розглянуто ризики та методи вирішення найбільш гострих питань, пов'язаних з плануванням та стратегічним баченням майбутнього громад.

Висновки. Відповідно до умов воєнного часу та перспектив повоєнного відновлення громади опинилися перед значними соціальними та економічними викликами. Але бачення майбутнього розвитку та відновлення є стратегічною можливістю громад налагодити життя після війни і в сучасних умовах. Відповідно, стратегічні цілі розвитку українських громад вимагають коригування. Для цього потрібно оптимально оцінити поточний стан, ризики і мати банк ідей, проектів, що можуть стабілізувати соціальні та фінансові здобутки громад.

Ключові слова: стратегії розвитку, об'єднана територіальна громада, стратегічний план, ризики, корегування цілей, місцеве самоврядування.

SEMENENKO O. G.
KUCHERENKO S. Yu.

Formation of the development strategy of the united territorial community in modern conditions

The subject of research. The article is devoted to the problems of developing, implementing and adjusting the development strategies of the united territorial communities of Ukraine under martial law.

The purpose of the study. Substantiation of theoretical provisions and development of practical

recommendations for the formation and adjustment of strategies for the development of territorial communities in times of war.

Research methods. *Analysis of data from open sources, data generalization method, expert survey.*

Results of the study. *The changes and approaches to strategic planning of the development of united territorial communities of Ukraine under martial law are substantiated, the risks and methods of solving the most pressing issues related to planning and strategic vision of the future of communities are considered.*

Conclusions. *In accordance with the conditions of wartime and the prospects for post-war recovery, communities have faced significant social and economic challenges. However, the vision of future development and recovery is a strategic opportunity for communities to rebuild their lives after the war and in the current environment. Accordingly, the Strategic Development Goals for Ukrainian communities need to be adjusted. To do this, it is necessary to optimally assess the current state and risks and to have a bank of ideas and projects that can stabilize the social and financial achievements of communities.*

Keywords: *development strategies, amalgamated territorial community, strategic plan, risks, goal adjustment, local self-government.*

Постановка проблеми. Територіальні громади України в умовах децентралізації, як базові структури адміністративного управління в останні роки, стають все більш впливовими інституціями з точки зору вдосконалення адміністративно-територіальної організації влади та поліпшення рівня задоволення потреб населення. За роки війни вплив цих інституцій на економічне та соціальне становище територій суттєво збільшився, як для громад що потрапили у зони ризику, так і для тих, що знаходяться в тилу. Маючи різні можливості усі громади країни повинні продовжувати налагоджувати своє життя, пристосовуючись до викликів сьогодення та планувати своє майбутнє і розвиток, як плацдарм для оптимального для відновлення мірного життя. Тому наукові дослідження особливостей стратегічного планування розвитку об'єднань територіальних громад, в умовах військового стану стає підґрунтям підвищення ефективності роботи органів самоврядування, покращення рівня соціальних та адміністративних послуг, фінансової безпеки територій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічними засадам формування стратегій розвитку територіальних громад присвячені праці Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко [2], П. Саєнко [9], А. Ткачук [10], та інших. Організаційними механізмами формування стратегій розвитку займалися І. Писаревський, О. Євдокімов [3]. Окремі питання, що до зміни оперативних цілей та методів управління територіями в умовах воєнного стану розглянуто в працях В. Борщевського, О. Василиці, Є. Матвеева [1], Л. Шум [8]. Відповідні міністерства і відомства

після початку війни розробили документи та розпорядження, що методично підготовлюють органи місцевого самоврядування до корегування та розробки стратегій розвитку територіальних громад в умовах воєнного стану. Але проблеми розробки практичних та методологічних рекомендацій формування стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад в сучасний та повоєнний періоди залишається актуальним напрямом досліджень, так як немає досвіду та практики у вирішенні цих завдань в цілому.

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо формування та корегування стратегій розвитку територіальних громад в умовах війни, визначення основних факторів впливу, векторів стратегічного розвитку та механізмів реалізації обраних стратегій.

Виклад основного матеріалу. Об'єднана територіальна громада (ОТГ) – це добровільне об'єднання адміністративно-територіальних одиниць на рівні сіл, селищ і міст з метою забезпечення ефективного та прозорого управління територією. Об'єднання проводиться з метою покращення якості та доступності послуг, розвитку території, сприяння соціальному та економічному зростанню.

Головною метою такої організації територіальних громад є налагодження ефективного управління, сприяння соціально-економічному розвитку і забезпеченню гармонійного розподілу ресурсів між населеними пунктами. Стратегічний розвиток територій лежить в основі впровадження адміністративної реформи в Україні як основа довгострокового планування забезпечення со-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ціально–економічних стандартів рівня життя населення [3].

Аналізуючи динаміку організації територіальних громад в Україні до 2022 року можна зазначити що темп зростання їх кількості достатньо вагомий на рівні 35% щорічно. В умовах війни кількість громад суттєво не збільшилася, при цьому 329 громад розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації. Досі не завершено процес реорганізації 35% районних рад ліквідованих районів, розташованих на підконтрольній станом на 24.02.2022 території [6].

Але адміністративна реформа в розрізі організації об'єднань на території країни розвиваєть-

ся достатніми темпами не зважаючи на війну та економічну кризу. В основі планування стратегій розвитку лежать низька документів затверджених на законодавчому рівні (Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 2022, Закону «Про засади державної регіональної політики»), методичні рекомендації, щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення монітори [7]. Документи розроблені громадою та затверджені органами місцевого самоврядування містять стратегічні, оперативні цілі та завдання розвитку громади, проектні та фінансові плани на 3–4 роки.

Одним з індикаторів оптимального управління та інтегральною оцінкою ефективності діяль-

Таблиця 1. Динаміка кількості ОТГ та кількості затверджених стратегій розвитку громад за 2022–2024 (1 п.в) р.

Регіони	2018	2024	Темп приросту 2024 до 2028, %	Кількість прийня- тих стратегічних планів	Частка до загальної кількості, %	Кількість громад, що скористалася міжмуниципальним співробітництвом	Частка до загальної кількості, %	Частка власних доходів, % у за- гальних
	кількість ОТГ							
Вінницька	42	63	50	60	95	25	40	73
Волинська	51	54	6	25	46	36	67	66
Дніпропетровська	63	86	37	54	63	70	81	84
Донецька	16	66	313	29	44	6	9	62
Житомирська	56	66	18	3	5	22	33	75
Закарпатська	6	64	967	15	23	25	39	62
Запорізька	52	67	29	26	39	18	27	63
Івано–Франківська	30	62	107	46	74	62	100	65
Київська	17	69	306	28	41	20	29	79
Кіровоградська	21	49	133	25	51	14	29	74
Луганська	22	37	68	16	43	2	5	30
Львівська	40	73	83	54	74	44	60	79
Миколаївська	41	52	27	38	73	24	46	74
Одеська	31	91	194	50	55	32	35	76
Полтавська	46	60	30	48	80	60	100	81
Рівненська	34	64	88	30	47	64	100	65
Сумська	34	51	50	29	57	19	37	75
Тернопільська	49	55	12	29	53	12	22	66
Харківська	17	56	229	24	43	31	55	72
Херсонська	31	49	58	19	39	16	33	39
Хмельницька	45	60	33	19	32	25	42	73
Черкаська	55	66	20	43	65	14	21	77
Чернівецька	33	52	58	34	65	25	48	60
Чернігівська	44	57	30	33	58	40	70	76
Усього	876	1470	68	777	53	714	49	75

Джерело [6]

ності територіальної громади є наявність плану розвитку громади у майбутньому, що узагальнює стратегічний план розвитку громади. Це довгострокова програма, що складається зі стратегії розвитку та плану його реалізації.

Стратегічний план розвитку відрізняється від звичайного плану перш за все баченням мешканців громади бажаного стану своєї території в майбутньому, що враховує інтереси більшості і по-друге може корегуватися, відповідно до запитів та змін. Але ще всі громади розробили відповідні плани. Аналіз динаміки рівня охоплення стратегічним плануванням територій, рівнем співробітництва та фінансової незалежності демонструє досягнення адміністративної реформи (табл. 1).

Серед лідерів за кількістю затверджених стратегій розвитку громад: Вінницька (95%), Полтавська (80%), Івано–Франківська (74%), Львівська (74%) та Миколаївська (73%) області. Водночас найбільша кількість проектів стратегій розробляються у Закарпатській (77%), Київській (59%), Харківській (55%), Запорізькій (54%), Рівненській (53%), Кіровоградській (49%), Хмельницькій (47%) та Тернопільській (40%) областях. Найбільші досягнення у співробітництві з іншими громадами мають Дніпропетровська, Полтавська, Рівненська, Івано–Франківська області. Найбільшу частку власних доходів у загальних (більше 70%) мають ОТГ – 14 областей з 24. Тобто 60% регіонів є фінансово–незалежними. Найбільш низькі досягнення по даних показниках розвитку має Херсонська, Житомирська, Луганська області.

Найменша кількість прийнятих стратегій розвитку станом на 1.03.2024 року у Житомирській (5%) та Закарпатській (23%) регіонах. За показником міжрегіонального співробітництва найгірші результати спостерігаються в Донецькій (9%), Луганській (5%), Черкаській (21%), Тернопільській (22%) областях. Найбільш дотаційними громадами в Україні є громади Луганської та Херсонської областей.

Отже процес стратегічного планування розвитку територіальних громад в Україні неоднорідний і зовнішні умови суттєво впливають на нього, вимагаючи дій, що сприяють коригуванню планів соціально–економічного розвитку територій, не зважаючи на втрати та виклики.

Алгоритм корегування стратегічних та оперативних планів не відрізняється від методології стратегічного планування, яку громади вже опанували. Єдина відмінність це зміна механізму планування,

що заснований на територіально–орієнтованому, результативно–орієнтованому, інноваційно–орієнтованому підходах та мінімізуючих ризики.

Це стосується не тільки громад та територій що постраждали внаслідок збройної агресії проти України [4] і тих що було віднесено до території відновлення, регіональних полюсів зростання, територій з особливими умовами для розвитку та територій сталого розвитку.

Головним факторами зміни стратегічного плану громад є ризики і наслідки, що з'явилися в кожній громаді, незалежно від її територіальної класифікації. До таких ризиків відносять:

Соціальні ризики (зміна демографічної ситуації в громаді, рух робочої сили, наявність нових категорій незахищених верст населення, в тому числі і ветеранів).

Економічні ризики (збільшення навантаження на бюджет, зменшення фінансової підтримки держави, скорочення доходів бюджету, вплив інфляції та економічної кризи).

Ризики порушення безпеки (енергетичної, продовольчої, екологічної, інформаційної, фінансової).

Політичні ризики (корупція, боротьба за владу, протиріччя між запитом та викликами в середині ОТГ та ззовні).

Розглянемо окремі позиції стратегічного плану, що з'явилися в наслідок війни. По–перше, це розміщення, релокація та захист військових об'єктів та інфраструктури. По–друге захист підприємств та установ, що знаходяться на території громад, їх релокація. По–третє, це соціальна–економічна адаптація внутрішньо переміщених осіб. Четверте, це створення інфраструктури захисту населення внаслідок втрат. П'яте, захист громадян, через зниження рівня їх доходів, вирівнювання тиску з боку ТЦ та установ регіонального та державного рівня, що мають досягнути своїх цілей, захист від інформаційної атак та пропаганди ворога.

Для того щоб вирішити ці питання необхідно мати чіткий план дій, що забезпечує реалізацію вище перелічених цілей. При цьому не потрібно нехтувати стратегічними цілями та завданнями, що були прийняті довоєнний період.

Найбільш проблемним питанням для реалізації додаткового навантаження діяльності громад стало фінансування нових заходів та програм. Так, частково вони можуть бути забезпечені державою але розраховувати на підтримку тільки державних виконавчих структур не варто. Ос–

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

новним джерелом фінансового забезпечення залишаються фінанси самої громади або фінансова підтримка недержавних інституцій.

Для вирішення фінансових питань науковцям та експертами пропонується ряд заходів та програм, наприклад [8]:

Структурна модель формування стратегії розвитку ОТГ в умовах війни			
Мета	Принципи	Підходи	Методи
Підвищення рівня безпеки та фінансової незалежності, соціальної захищеності на основі результативного підходу	Системності Цілеспрямованості Оптимальності Раціональності Результативності	Територіально-орієнтований, безпековий, програмно-цільовий	Діагностики, оцінки, планування, прогнозування, аналізу та синтезу
Цикл стратегічного планування			
Етап	Виконавці	Джерела/Методи	Результат
1. Аналіз стану ОТГ (соціально-економічний та SWOT)	Робоча група, підрозділи виконавчої влади, експерти, консультанти	Статистика ОТГ, ДСУ, закони, постанови, програми, кадастрові дані, тощо / методи стратегічного аналізу	Характеристика ресурсного потенціалу, проблем, тенденцій, сильних та слабких сторін
2. Планування (аналітичне планування за сценаріями, стратегічні цілі, оперативні (корегування на основі попередніх цілей, визначення методів реалізації)	Робоча група, фокус-групи селищна (міська) рада, населення ОТГ	Результати аналізу, положення регіональної та Державної Стратегій, методичні рекомендації / Методи аналітичного та стратегічного планування	Визначається інерційний та альтернативні сценарії розвитку, формується стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі, показники
3. Впровадження – затвердження планів, формування бюджету, реалізація проектів та заходів, моніторинг та коригування	Виконавчий комітет міської, селищної, сільської ради, головні розпорядники коштів, структурні підрозділи, робоча група	Проекти регіонального розвитку, місцеві чинні проекти / методи проектів, фінансового аналізу	Розроблення і затвердження плану заходів, формування бюджету, реалізація місцевих програм розвитку, моніторинг досягнення цілей
4. Оцінювання – оцінка результатів, звіт та прогноз	Виконавці стратегії та незалежні оцінювачі (експерти)	Облік, збір, аналіз інформації динаміка та структурних змін / методи математичної статистики, фінансового аналізу, економічного оцінювання	Визначається результати впливу реалізації стратегії на розвиток територіальних громад, та врахування їх у наступному плані
5. Корегування цілей та стратегій залежно від типу регіону (наслідків війни)	Виконавчий комітет міської, селищної, сільської ради, діючі військові адміністрації, волонтерський рух, нові цільові групи	Збір даних, експертне оцінювання, новий SWOT аналіз / методи стратегічного аналізу, аналітичного планування	Оцінка ризиків та наслідків війни для громади, врахування нових викликів, збереження або відновлення потенціалу в умовах обмеження ресурсів

Рисунок 1. Структурна модель формування стратегії розвитку ОТГ

Розроблено авторами на основі [5]

- скорочення видатків;
- пошук грантів та кредитів від міжнародних партнерів;
- застосовування агломерації з іншими територіальними громадами (міжмуніципальне співробітництво), в тому числі і закордонними партнерами (створення спільних рекреаційних зон, спільних індустріальних парків тощо);
- створення нових робочих місць та підтримка місцевого бізнесу (відкриття фондів підтримки, впровадження лізингу, тощо);
- співпраця з соціально відповідальним бізнесом;
- розширення надання платних послуг комунальними установами в громадах (організація масових заходів, семінарів, тренінгів, клубів);
- використання креативної індустрії (ремесла, культурна спадщина, мистецтво, туризм), тощо.

Не менш важливим завданням в процесі формування та редагування стратегій розвитку громади в сучасному періоді є процес реорганізації системи управління розвитком. Ця система передбачає наявність органів управління, методологій, інформаційної бази та організації контролю за виконанням прийнятих рішень щодо стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади. Необхідно враховувати дії військової адміністрації, їх цілі, що можуть не співпадати з цілями громади. Отже коригування стратегій, планів та заходів, враховуючи вище описані фактори є обґрунтованою необхідністю існування громади сьогодні та в майбутньому.

На основі проведеного дослідження ми пропонуємо структурну модель формування стратегії розвитку територіальної громади в умовах воєнного часу. Вона за структурою та алгоритмом відповідає стандартам [5, 7] лише з додатковим пунктом «Корегування цілей та стратегій залежно від типу регіону (наслідків війни)». Цей пункт частково повторює попередні етапи стратегічного планування. Але має свої відмінності.

Збір інформації ускладняється, тому данні можуть бути не зовсім точні. Оцінка стану буде краще заниженою, ніж оптимістичною, тому, що може враховувати відповідні ризики. Потрібно враховувати цілі інших груп та структур, крім громади (внутрішньо переміщених осіб, військових адміністрацій, тощо). Для пошуку ресурсів потрібно застосовувати нові механізми співпраці з іноземними програмами та фондами, інвесторами на засадах взаємовигідного співробітництва, а не тільки як постраждалі. Для цього треба оці-

нити власні можливості в бізнесі, культурі, послугах, тощо. Також перспективним є збільшення проектів співробітництва з іншими громадами для оптимального використання ресурсів, забезпечення безпеки та стійкості.

Висновок

Об'єднана територіальна громада (ОТГ) як добровільне об'єднання на рівні сіл, селищ і міст в час війни є основною забезпечення ефективного та прозорого управління територією. Не зважаючи на виклики сьогодення соціально–економічний розвиток територіальної громади залишається пріоритетним напрямом діяльності органів самоврядування, та членів громади, що бачать перспективи повоєнного життя в Україні. Тому коригування стратегічного плану розвитку ОТГ вимагає від органів місцевого самоврядування пошуку нових підходів та засобів вирішення проблем. При цьому основними питаннями в процесі формування (корегування) стратегії розвитку та її складових залишаються питання: оцінки ризиків, фінансування нових проектів та програм і необхідність зберегти та поповнити бюджет без дотаційних надходжень. Такій підхід дозволяє зменшити втрати та оптимізувати оновлення стану громад та бачити майбутнє об'єднаної територіальної громади повоєнний період.

Список використаних джерел:

1. Борщевський В. В., Василиця О. Б., Матвеев Є. Е. Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку. Держава та регіони. 2022. № 2 (76). С. 30–35. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2022/5.pdf
2. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. URL: <https://auc.org.ua/sites/default/files/library/1plangrweb.pdf/> (дата звернення: 07.06.2024).
3. Євдокімов О. В. Організаційне забезпечення функціонування та розвитку територіальної громади. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6425> (дата звернення: 11.06.2024).
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної ре-

гіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» від 09.07.2002 № 2389–IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389>–

5. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/113/f533596n11.pdf>

6. Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Аналітична доповідь. URL: https://mtu.gov.ua/files/O_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93_%D0%86_%D0%BA%D0%B2_2024_%D1%80_.pdf

7. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад» від 21.12.2022 №265. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text>

8. Пошук додаткових ресурсів для громадських організацій та відновлення громад розвитку. Укладач Люсьєна Шум. URL: <https://ants.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/resursy03.pdf>

9. Саєнко П. О. Теоретичні засади формування стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади. Економіка і суспільство. МДУ. 2016. Вип. 7. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/100.pdf

10. Ткачук А. Від перспективного плану до стратегії розвитку громади. «Бібліотечка місцевого самоврядування». 2018. URL: <https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Vid-perspektyvnogo-planu-do-strategiyi-rozvytku-gromad.pdf>

References:

1. Borshchevskiy, V. V., Vasylytsia, O. B. and Matvieiev Ye. E. (2022), «Public management under martial law: institutional transformations, strategic planning and development mechanisms». *Derzhava ta rehiony*, No 2 (76). pp. 30–35, available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2022/5.pdf [in Ukrainian].

2. Vasylychenko, H., Parasiuk, I. and Yeremenko, N. (2015). *Planuvannya rozvytku terytorialnykh hromad*. [Planning the development of territorial communities]. *Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannya. Asotsiatsiia mist Ukrainy. K., TOV «PIDPRYIEMSTVO «VI EN EI*», available at: <https://auc.org.ua/sites/default/files/library/1plangrweb.pdf> [Accessed 7 June 2024] [in Ukrainian].

3. Ievdokimov, Oleksandr (2018). «Organizational prevention of the function and development of municipality», *Efektivna ekonomika*, [Online], mol. 6, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6425> (Accessed 11 Jun 2024) [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zasad derzhavnoi rehionalnoi polityky ta polityky vidnovlennia rehioniv i terytorii» [The Law of Ukraine 'On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Principles of State Regional Policy and the Policy of Restoration of Regions and Territories'] від 09.07.2002 № 2389–IX, available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389>– [in Ukrainian].

5. *Metodychni rekomendatsii shchodo poriadku rozroblennia, zatverdzhennia, realizatsii, provedennia monitorynhu ta otsiniuvannia realizatsii stratehii rozvytku terytorialnykh hromad* [Methodological Recommendations on the Procedure for the Development, Approval, Implementation, Monitoring and Evaluation of Territorial Community Development Strategies], available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/113/f533596n11.pdf> [in Ukrainian].

6. *Monitorynh reformy mistsevoho samovriaduvannya ta terytorialnoi orhanizatsii vldy* [Monitoring the reform of local self-government and territorial organization of power] *Analitychna dopovid*, available at: https://mtu.gov.ua/files/O_MONITORING_I_kv_2024_r_.pdf [in Ukrainian].

7. *Nakaz Ministerstva rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo poriadku rozroblennia, zatverdzhennia, realizatsii, provedennia monitorynhu ta otsiniuvannia realizatsii stratehii rozvytku terytorialnykh hromad»* [Order of the Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine 'On Approval of the Methodological Recommendations on the Procedure for Development, Approval, Implementation, Monitoring and Evaluation of the Implementation of Territorial Community Development Strategies'] від 21.12.2022, No 265, available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text> [in Ukrainian].

8. *Poshuk dodatkovykh resursiv dlia hromadskykh orhanizatsii ta vidnovlennia hromad rozvytku* [Finding additional resources for NGOs and rebuilding development communities]. *Ukladach Liusiena Shum*, available at: <https://ants.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/resursy03.pdf> [in Ukrainian].

9. Saienko, P. A. (2016). *Theoretical foundations of unified territorial community's development strategy»* *Ekonomika i suspilstvo. MDU, Vip.7*, pp. 594–598, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/100.pdf [in Ukrainian].

10. Tkachuk, A. (2018). Vid perspektyvnoho planu do stratehii rozvytku hromady [From perspective plan to hromada development strategy]. «Bibliotechka mistsevoho samovriaduvannia», available at: <https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Vid-perspektyvnogo-planu-do-strategiyi-rozvytku-gromad.pdf> [in Ukrainian].

Дані про авторів**Семененко Олена Газисівна,**

старший викладач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401, Україна

e-mail: gazisovna@ukr.net

ORCID. 0000-0002-1507-1624

Кучеренко Світлана Юрївна,

к. е. н., доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401, Україна

e-mail: kvetau66@gmail.com

ORCID. 0000-0001-7560-1212

Information about the authors**Olena Semenenko,**

Senior Lecturer at the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

08401, 30 Sukhomlynsko Str., Pereiaslav, Ukraine

e-mail: gazisovna@ukr.net

ORCID 0000-0002-1507-1624

Svitlana Kucherenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

08401, 30 Sukhomlynsko Str., Pereiaslav, Ukraine

e-mail: kvetau66@gmail.com

ORCID 0000-0001-7560-1212